

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ KOSHER ΚΑΙ HALAL

Οφέλη από μια διαφοροποιημένη πιστοποίηση

1. Βόσκηση προβάτων στο αγρόκτημα Las Albaidas, Κόρδοβα 2+3 Πρόβατα που βόσκουν 4. Φύλη προβάτων Izoja, Loja, Γρανάδα

ΤΟ ΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΑΤΙ

Μια διαφοροποιημένη πιστοποίηση προβάτων για τις αγορές Kosher και Halal αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την πρόσβαση σε συγκεκριμένα, υψηλής αξίας τμήματα αγοράς. Αυτές οι πιστοποιήσεις διασφαλίζουν ότι η παραγωγική διαδικασία συμμορφώνεται με αυστηρές θρησκευτικές απαιτήσεις: το Κοσέρ σύμφωνα με τα εβραϊκά πρότυπα και το Χαλάλ σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο. Κάθε πιστοποίηση απαιτεί ειδικές διαδικασίες σφαγής, διαχείρισης και παρακολούθησης των ζώων, εξασφαλίζοντας τον σεβασμό στις πεποιθήσεις των καταναλωτών.

Η διαφοροποίηση επιτρέπει στους παραγωγούς να τοποθετηθούν σε αναπτυσσόμενες παγκόσμιες αγορές, όπως η Μέση Ανατολή, η Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική, όπου αυτές οι πρακτικές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας. Ενισχύει επίσης την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, αυξάνει την ανταγωνιστικότητα και δημιουργεί εμπορικές ευκαιρίες. Η εφαρμογή σαφών προτύπων και αξιόπιστων πιστοποιητικών μειώνει τους νομικούς κινδύνους, βελτιώνει την ιχνηλασιμότητα και διασφαλίζει μια αλυσίδα εφοδιασμού ευθυγραμμισμένη με ηθικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές αξίες, μεγιστοποιώντας έτσι την κερδοφορία του κλάδου της αιγοπροβατοτροφίας.

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Προκειμένου να εφαρμοστεί μια διαφοροποιημένη πιστοποίηση προβάτων για Kosher και Halal, είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με τις συγκεκριμένες θρησκευτικές απαιτήσεις κάθε συστήματος. Για την εφαρμογή μιας διαφοροποιημένης πιστοποίησης προβάτων για Κοσέρ και Χαλάλ, είναι απαραίτητο να τηρούνται οι ειδικές θρησκευτικές απαιτήσεις κάθε συστήματος. Και οι δύο πιστοποιήσεις απαιτούν πλήρη ιχνηλασιμότητα, διασφαλίζοντας ότι τα ζώα χειρίζονται και μεταφέρονται σύμφωνα με τα θρησκευτικά πρότυπα. Είναι απαραίτητη η εκπαίδευση του προσωπικού, η εφαρμογή συγκεκριμένων ποιοτικών ελέγχων και η συνεργασία με αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης σε κάθε αγορά. Εκτός από την τεκμηρίωση της διαδικασίας, η διασφάλιση τακτικών ελέγχων και η συμμόρφωση με τους διεθνείς και τοπικούς κανονισμούς είναι το κλειδί για την απόκτηση και τη διατήρηση αυτών των πιστοποιήσεων προκειμένου να ανοίξουν εξειδικευμένες αγορές.

Σκανάρετε και βρείτε περισσότερο υλικό εδώ:

af4eu.eu

Λέξεις-κλειδιά: Πιστοποίηση, Halal, Kosher, Πρόβατα, Μάρκετινγκ

Funded by
the European Union

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η πιστοποίηση Kosher και Halal στα πρόβατα προσφέρει πολλαπλά οικονομικά, εμπορικά και κοινωνικά πλεονεκτήματα και οφέλη, τοποθετώντας τους παραγωγούς σε εξειδικευμένες, υψηλής αξίας εξειδικευμένες αγορές. Και οι δύο πιστοποιήσεις διασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες παραγωγής, χειρισμού και σφαγής πληρούν αυστηρά θρησκευτικά πρότυπα, γεγονός που χτίζει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και αυξάνει την ανταγωνιστικότητα.

Στην περίπτωση του Felipe Molina, εκτροφέα προβάτων Merino στην επαρχία της Κόρδοβα, και του Juan Antonio Moreno Cobo, στη Loja της Γρανάδας, εφαρμόζουν τις απαιτήσεις της πιστοποίησης Kosher και Halal προκειμένου να επεκτείνουν την αγορά τους και να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα τους. Αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατή η πώληση προϊόντων τη στιγμή που η κατανάλωση αρνιού είναι χαμηλή στην περιοχή τους.

Τα οικονομικά και εμπορικά πλεονεκτήματα είναι πολλά. Πρώτον, η διαφοροποίηση στην πιστοποίηση δίνει πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, καθώς η ζήτηση για προϊόντα Kosher και Halal αυξάνεται σταθερά, ειδικά σε χώρες της Μέσης Ανατολής, της Ασίας, της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. Αυτές οι αγορές δίνουν αξία και απαιτούν πιστοποιημένα προϊόντα, γεγονός που διευρύνει σημαντικά τις εμπορικές ευκαιρίες. Οι καταναλωτές σε αυτές τις θέσεις είναι πρόθυμοι να πληρώσουν μια υψηλότερη τιμή για πιστοποιημένα προϊόντα, καθώς αντιπροσωπεύουν την ποιότητα και την πολιτιστική συμμόρφωση. Με την υιοθέτηση και των δύο πιστοποιήσεων, οι παραγωγοί είναι σε θέση να προμηθεύουν τόσο τις εβραϊκές όσο και τις μουσουλμανικές κοινότητες, μεγιστοποιώντας έτσι την εμβέλειά τους στην αγορά. Η μείωση των εμπορικών φραγμών με τη συμμόρφωση με τους θρησκευτικούς κανονισμούς ελαχιστοποιεί τους νομικούς κινδύνους και διευκολύνει τις εξαγωγές σε χώρες με αυστηρούς κανονισμούς για τα τρόφιμα Kosher και Halal.

Οι σφραγίδες Kosher και Halal δίνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των συμβατικών προϊόντων, διαφοροποιώντας την προσφορά σε μια κορεσμένη αγορά. Η διασφάλιση παγκόσμιων προτύπων βελτιώνει τη δυνατότητα συμμετοχής σε διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού και συνεργασίας με μεγάλους διανομείς.

[More Information \(web\):](#)

<http://acrol.es> <https://www.acvovejalojena.es/>

https://ganaderosyganaderasenextensivo.org_

ANA VICTORIA CAMPOS GALISTEO, LAURA MORENO CARBONELL

Υπηρεσία Αγροτικής και Αλιευτικής Διαχείρισης της Ανδaluσίας, Ισπανία

anan.campos@juntadeandalucia.es

laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es

**Funded by
the European Union**

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.

ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ

- Η συμμόρφωση με τα θρησκευτικά πρότυπα ενισχύει τη θετική αντίληψη για τη μάρκα και διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της.
- Οι σφραγίδες Kosher και Halal δίνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των συμβατικών προϊόντων, διαφοροποιώντας έτσι την προσφορά σε μια κορεσμένη αγορά.
- Η διαφοροποίηση επιτρέπει στους παραγωγούς να τοποθετηθούν σε αναπτυσσόμενες παγκόσμιες αγορές, όπως η Μέση Ανατολή, η Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική, όπου αυτές οι πρακτικές είναι απαραίτητες.

Πρόβατα φυλής Izojeña, Loja, Γρανάδα

Πρόβατα από τη φάρμα του Juan Antonio Moreno Cobo, στη Loja της Γρανάδας.